

"EDIGE" DÁSTANÍDA TOPONIMLERDÍŇ QOLLANÍLÍWÍ

Otemisov Aziz Zarliqbaevich

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Ámeliy filologiya kafedrası docenti, PhD.

Djoldasbaeva Shaxrizoda Abatbay qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16611760>

Annotaciya: Qaraqalpaq xalqınıń neshe miń ásirlerden beri miyras bolıp kiyatırǵan "Edige" dástanı búginge kúnge shekem hár tárepleme izertlenildi. Biz bul maqalamızda bolsa, usı dástan tilinde qollanılǵan toponimler haqqında izertlew júrgizdik. Ásirese, dástanda toponimlerdiń quramında úyreniliwshi etnotoponimler, oykonimler, gidronimlerdiń jiyi qollanılǵanınıń gúwası boldıq.

Gilt sózi: onomastika, toponim, etnotoponim, oykonim, gidronim.

Аннотация: Эпос "Эдиге," наследие каракалпакского народа на протяжении тысячелетий, до сих пор всесторонне изучен. В этой статье мы провели исследование топонимов, используемых в языке этого эпоса. В частности, мы стали свидетелями частого использования этнотопонимов, ойконимов и гидронимов, изучаемых в составе топонимов в эпосе.

Ключевое слово: ономастика, топоним, этнотопоним, ойконим, гидроним.

Abstract: The Karakalpak epic "Edige," which has been a heritage of the people for millennia, has been comprehensively studied to this day. In this article, we conducted research on the toponyms used in the language of this epic. In particular, we have witnessed the frequent use of ethnotoponyms, oikonims, and hydronyms within the epic.

Keywords: onomastics, toponym, ethnotoponym, oikonym, hydronym.

Hár qanday onomastikalıq izertlew aldınǵı tájiriybelerdiń dawamı qaralıp hám onnan sońǵı izertlewler ushın da teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi. Hár bir ilim tarawı sıyaqlı onomastikanıń yamasa onıń bir bólimi toponimikanıń da óz izertlew metodları, aspektleri, principleri hám derekleri bar. «Onomastika socialıq ilimlerdiń metodları hám usıllarınan paydalanbaydı, al onıń tillik birliklerdegi maǵlıwmatları basqa ilimler ushın da áhmiyetli hám bunı tek lingvistikalıq analizlew arqalı ǵana alıw múmkin»[1].

Toponimika qaraqalpaq til biliminiń eń jas tarawı. Házirgi waqıtta onı izertlew, úyreniw múmkinshiligi kúsheydi. Sebebi toponimikalıq materiallar arqalı eski leksikalıq qatlamlar, grammatikalıq formalar, xalıqtıń úrp-ádetleri, etnogenezi hám t.b. kórinedi. Sonday-aq toponimikalıq materiallar arqalı

kóplegen tariyxıy sırlar, ertedegi xalıqlardıń ekonomikalıq hám mádeniy qarım-qatnasları, til ózgeshelikleri anıqlanadı.

Etnotoponimler– onomastikaniń teoriyalıq máselelerin hár tárepleme izertlegen professor A.V.Superanskaya etnonimdi «onomastikalıq keńislikke kirmeytuǵın leksikalıq kategoriya»ǵa jatqızadı. Onıń baslı sebebi – etnonimler konnotaciyaǵa bay, biraq denotatı anıq bolmaǵanlıqtan, «tillik tárepten olar ulıwma atamalar» - dep esaplaydı[2].

Toponimler menen etnonimlerdiń óz ara baylanısı tuwralı ilimpazlar óz pikirlerin bildirip ótken. Eń áyyemgi etnonimler – toponimlerden jasalǵan, yaǵnıy ózleri mákan basqan ózen, kól, taw t.b. atamaların qabillaǵan.

Etnonimler toponimler menen eki tárepleme baylanısqa túsedı: 1) etnonimniń ózi toponimniń tiykarında jasaladı. Bul bolsa, dáslepki dáwirlerde adamlar etnostı quramastan burın, jer-suw atlarınıń payda bolǵanın kórsetedi. 2) etnonimniń tiykarında toponim jasaladı, yaǵnıy etnotoponimler payda boladı. Bunda etnonim leksika-semantikalıq usıl menen ekinshi mánige awısađı. Etnonimler toponim xızmetine ótkennen keyin tek ǵana «belgili bir etnostıń mákanı» degendi ańlatıp keledi.

Etnonimlerdiń hár qıylı usıllar arqalı toponimlesiwi – jer-suw atamasına kóshiwi qaraqalpaq folklorında ushırasatuǵın toponimlerdiń salmaqlı bólegin quraydı. Máselen, Arǵın, Armiyan shóli, Barlas jurtı, Bulǵar, Búrkitmańǵıt qala, Dúrmen, Iran, iraq, Qońırat, Jamur taw, Jaman qońırat, Hindistan, Kátenler qalası, Kenimek shóli, Qulanlı ataw, Qulanlı say, Múyten kól, Noǵaylı, Páreń jurtı, Qaraqıpshaq elatı, Qırǵızdıń Ala tawı, Qırıq ruw awıl, Shınıtatar eli, Tama eli, Tók tawı, Túrkk, Túrkkstan, Xoja kóli, Xojeli t.b. Kórsetilgen mısallarda túbir etnonimlerdiń, dórendi etnonimler arqalı, sonday-aq, qospa etnonimlerdiń toponimlesiwin kóriwimizge boladı.

Noǵaylı etnotoponimi boyınsha prof. Sh.Abdinazimovtıń ilimiy izertlewlerinde bılay delinedi: «Haqıyqatında «noǵay» sózi dáslepki waqıtta etnikalıq ataq (xalıqtıń, qáwimniń ataǵı) bolmaǵan, ol mıń bası Noǵaydıń qaramaǵındaǵı hár túrli urıw-qáwimlerdiń birlesken siyasiy awqamınıń ataǵı bolǵan. Usı siyasiy awqamǵa birikken barlıq urıwlar, qáwimler óz ataqları menen atalmay «noǵay» dep atalǵan»[3]. Sigizmund Gerbershteyn «Noǵay-túrkiy tilli xalıq, qıpshaq toparına kiredi. Altın Ordanıń túslik tárepindegi bir waqıtları Noǵay ámir hákimshilik etken ayaqlarda XIV-XV ásirlerde bir neshe túrkiy qáwimleriniń, ásirese, qıpshaq, mańǵıt hám qońırat qáwimleriniń aralasıwınan qalıplesti. «Noǵaylı» etnonimi Noǵay ámirdiń atınan payda boldı» [4], - dep jazadı.

Noğaylı toponimi "Edige" dâstanı tilinde ushırasadı:

-Edil menen Jayıqtan,
Bóktergili adırdan,
Bógenekli shúńgilden,
Nuraniń qara qumınan,
Noğaydıń tolı jurtınan,
Kiyatırman men shıǵıp. [10.12].

Tók tawı. Tók tawı jóninde qaraqalpaq folklorında ańız-ápsanalar berilgen. Tók tawı toponimi «Edige» dâstanınıń tilinde ushırasadı:

Átirapına kóz saldı,
Mingeni **Tóktiń tawı** edi. [11.320].
Tók tawına mingen soń,
Bestóbeniń tawları,
Buljarlanıp kórindi. [11.13].

Degen menen, bul toponimniń kelip shıǵıwın ilimiy tiykarda analizlew, úyreniw talap etiledi. Bizińshe, bul toponim qıpshaq etnonimleri biriniń negizinde payda bolǵan. Sebebi, usı atamada Kavkazda, Azerbayjanda, Daǵıstanda bir neshe jer-suw atamaları atalǵan.

Máselen, Tug oykonimi, Tugchay gidronimi, XIX ásirde Azerbayjanda Tug tawı, Tug yurt oronimi, Tug awılı bolǵan. Al, Kavkazda Tukdag, Tok, Daǵıstanda bolsa Tómengi Tug hám joqarǵı Tug sıyaqlı elatlar jaylasqan[5]. Biz, talqıǵa alǵan Tók tawı toponimi de keltirilgen Tug/Tok/Tuk etnonimleriniń fonetikalıq variantlasıwı tiykarında payda bolǵan bolıwı múmkin.

Nura, Nura qum, Nurata toponimleriniń quramındaǵı nura komponenti mongól tillerine tán sóz bolıp esaplanadı. Bul haqqında toponimist E.M.Murzaev sózliginde mongólsha norox – jemiriliw, unıraw,qulap túsiw mánilerin bildiretuǵınlıǵı aytilǵan [6]. Al, U.E.Koychubaev nura sózi - tawdıń shoqqısı, tawdıń tóbesi mánisin bildirip, nura hám narın sózleriniń túbirin bir dep esaplaydı. Ózbek toponimistleri de mongólsha nura, nuru sózleriniń kelip shıǵıwın «dizbek, taw dizbegi, tawdıń shoqqısı, tawdıń joqarı bólegi» sózleri menen baylanıstıradı. Qaraqalpaq folklorında tómendegi misallarda ushıratamız:

...**Nuraniń qara qumına**, Qumkentiń bálent tawına, Edildiń qırta boyına kúniw-túnin bir etip, kóship keldi Tumanxoja «aqúyli» qılǵan jayına. [11.303].

Nuraniń qara qumınan, Noğaydıń tolı jurtınan, Kiyatırman men shıǵıp. [10.12].

Oronimler. Onomastikada qálegen taw, tóbeshik, shıń, dón atların bildiriw ushın oronim termini qollanıladı. Bul bólimde oronimikalıq terminlerdiń folklorlıq shıǵarmalar tilinde toponimikalıq oronimler analizlenedi.

Máselen, «Edige» dástanında taw, jar, jap, tóbeshik atamaları da gezlesedi.

Jántóbe oronimi quramındaǵı «ján» komponenti tungus-manchjur tillerinde: evenk, negidal, oroks, nanay tillerinde derlik «taw» mánisin ańlatıw ushın jumsaladı. Mongólsha jang//janggir – jaltır, taqır degen mánilerdi bildirip, yaǵnıy sol orınnıń ósimlik dúnyasına iye emes tóbelik ekenligine baylanıslı atalǵan. Bul oronim «Edige» dástanında gezlesedi:

Jántóbeniń basında,
Jalgız attı kóredi. [11.311].

Qazaq hám mongól toponimikalıq atamaları salıstırmalı baǵdarda izertlegen ilimpaz G.Saǵıydoldagıyn óz dissertaciyasında Qazaqstan aymaǵında ushırasatuǵın mongól sózleri, topoelementlerin analizleydi.

Ilimpaz, Qarǵalı gidronimin mongól tilindegi «xargi» – «gúrsildili aǵıs» (groxochushiy potok) mánisin bildiretuǵının jazadı². Ayırım dereklerde ápiwayı «ǵarǵa» qus ataması menen baylanıstırıp, «kóp ǵarǵalardıń jıynalǵan ornı» mánisin ańlatauǵınlıǵı ayılǵan³. Biziń pikirimizshe, mongól tilindegi sóz bolıwı múmkin. -Lı formantı kelbetlik jasaytuǵın ónimli affiks bolıp, gidronim ataması sol dáryanıń ózine tán qásiyetin bildirip kelgen. Bul gidronim «Edige» dástanında ushırasadı:

Oyıl menen Qıyıldan,
Qarǵalı Elek boyınan [11.300].

Izertlewshiler oronimlerdiń basqa toponimlerge salıstırǵanda tilde uzaq waqıt saqlanatuǵının kórsetedi.

Gidronimler. Dástanlarda gidronimler de ushırasadı. Gidronimler suw obyektleri atamalarınıń keynine kól, dárya, bulaq, teńiz sózleriniń dizbeklesiwi arqalı jasaladı, olar tómenдеgi ózgesheliklerge iye:

a) buyımnıń xarakterli belgilerin, onıń sırtqı kórinisin bildiretuǵın sózlerge dárya, bulaq, kól sózleri jalǵanadı.

Mısalı, "Edige" dástanında ushırasatuǵın gidronimler:

Suwdı kórip besewi,
Qara kólge qonadı [11.57],
Burqırıp aqqan Aq dáryam [11.29].

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

b) obyektin qandayda bir ayirmashiligin ekinshi bir obyektke salistiriv arqali jasalgan gidronimler: Jaña dárya, Qara kól, Aqbulaq hám t.b.

Edil, Jayıq gidronimleri qaraqalpaqlar tariyxında áhmiyetke iye bolgan atamalar esaplanadı. Edil gidronimi házirgi Rossiya aymagındağı Volga dáryasınıń tómeni hám ortağı bólimin bildiredi. Túrkiy xalıqlar bul dáryanı edil, itil, idil sózleri menen ataydı. Edil/Itil/ Idil sózleri túrkiy tilinde «úlden dárya» mánisin ańlatadı. Qaraqalpaq folklorında «Edige» dástanında ushırasadı:

Edilge qarap Edige,
Shıǵa bergen qusaydı,
Jántóbege keledi [11.310]
Edildiń suwı say bolmas,
Baqıl bende bay bolmas,
Bay bolsa da sol ońbas,
Qırımnan láshker atlansa [11.342]

Ural dáryası Ptolomey kartasında Daiks formasında keltirilgen.

Túrkiy xalıqlar Ural dáryasını Jayıq, Yayık formalarında ataydı. 1775 -jılǵa shekem Ural dáryası Yayık dep atalıp kelingен. Tariyxıy sharayatlarǵa baylanıslı Ural tawlarına sáykes bul (Yayık) dáryanıń atı Ural bolıp ózgertilgen. Túrkiy tilinde «keń; quyatuǵın dárya» mánilerin ańlatıp keledi. Mısallar:

Edil menen **Jayıqtan**,
Sarımay, Elek boyınan,
Nuraniń qara qumınan,
Toqtamıstay patshanniń,
Paytaq quraǵan jeri edi [10.10]
Edil menen **Jayıqtan**,
Bóktergili adırdan,
Bógenekli shúńgilden,
Nuraniń qara qumınan,
Noǵaydıń tolı jurtınan,
Kiyatırman men shıǵıp [10.12].

Oyıl – Qazaqstan territoriyasınıan aǵıp ótip, Jayıq (Ural) teńizine quyatuǵın dáryanıń atı. Uzınlıǵı 800 km., kólemi 31 mıń km².

E.Qoyshıbaev atama eki komponentten turadı, «oy» – túrkiy tilles xalıqlarında shuqır jer, pás jer, dala mánisin ańlatatuǵın sóz benen -ıl affiksiniń qosılıwı arqalı jasalğan– degen pikirdi bildiredi[7]. Bul gidronim “Edige” dástanınıń tilinde ushırasadı:

Áyyem ótken zamanda,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Sol zamanniń qádim shaǵında,
Oyıl menen Qıyıda,
Qarǵalı-Elek boyında,
Edil menen Jayıqta
Shıńǵız deyin xan ótken.[11.297].
Oyıl menen Qıyıldan,
Órme qumdı órmelep,
Espe qumdı espelep,
Jolǵa ráwan boladı.[12.154].

Mongól toponimiyası qatar basqa mámleketlerde anıq bayqaladı, bul orta ásirlerdegi málim tariyxıy waqıyalar menen túsindiriledi. Ol Qıtaydıń kópshilik provincialarında: arqa-shıǵısta, arqada, batısta, Cinxayda, Tibette h.t.b., sonday-aq Qazaqstanda, Orta Aziyada, Sibirda, Azerbayjanda, Volga boyları, Orta Shıǵısta ushırasadı[8]. Bul tilge tán toponimler respublikamızdıń hámme aymaqlarında gezlesse de, Zarafshan, Qashqadárya, Surxandárya, Sangzor alaplarında bir qansha kóbirek tarqalǵan [9].

Barlas toponimi etnonim tiykarında kelip shıqqan.

Ayırım dereklerde ol adam ismi bolıp, áyyemgi dáwirlerde belgili urıwlardan biri bolǵan. Kazan hám Qırında xanniń saylawshı tórt wákiliniń birewi usı urıwdan bolǵan. Barlas sóziniń etimologiyası boyınsha hár qıylı pikirler bar. Barlas sózi mongólsha semiz, kúshli mánilerin bildiredi. Sonday-aq, «bar» – jolbarıstı ańlatadı. Bul sózdiń etnonimlik wazıypaǵa ótiwin áyyemgi dáwirlerdegi totemizmniń tási dep bahalaw múmkin.

«**Háwiz**»- suwdı saqlaw ushın qazılatuǵın kishi suw saqlaǵısh. Háwiz ádette ishiletuǵın suwdı saqlaw ushın qazılıp, ol tuwrı tórt múyesh túrinde boladı. Geyde ol jerlerdi suwǵarıw ushın da qazıladı. Háwiz komponentli gidronimlerdiń sanı az. "Edige" dástanında ayırım orınlarda ǵana ushırasadı.

Baǵ-háremniń ishinde,
Tillá kóshkiniń astında,
Sárháwizdiń boyında,
Boz ordanıń oń jaǵında,
Altın káttiń ústinde,
Dizden tósek saldırap,
Belden dastıq qoydırap [10.66]

«**Bulaq**»- Bul termin túrkiy hám mongól tilles xalıqlardıń arasında keń tarqalǵan: tatar tilinde bolak/bulak, tuva, azerbayjan, túrkmen, qırǵız tillerinde

bulak, ózbek tilinde buloq, qazaq, noǵay tillerinde bulaq. Bulaq termini joqarıda kórsetilgen tillerdiń geografıyalıq atamalarında da qollanıladı[13].

Jer astı suwınıń jer ústine tábiyiy jaǵdayda shıǵıp qalǵan orın. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde bulaq sózi «tawdıń yamasa jerdiń astınan shıǵıp turǵan suwdıń ornı» mánisinde berilgen.

Bulaq termini qaraqalpaq xalıq dástanlarında suw obyektleri atamalarınıń quramında qatnasadı, "Edige" dástanında bul kóplep ushırasadı.

—Xan inim, saǵan arzım bar,
Bul sózime qulaq sal,
Edigejanniń barında,

Boz bulaqtıń boyında,
Jılqı baǵıp jatqanda,
Kiyik penen qulandı,
Bulaqqa kelgen waqtında,
Tastan gúze dúzetip,
Atar edik ekewmiz [10.81]
Kún shashırap shıqqanda,
Bardı **bulaq** boyına [10.81]

«**Qashı**»- Bul termin «dáryanıń jaǵası, sheti» degen mánini ańlatadı.

Eski túrkiy tilinde qash sózi «shet, jaǵa, shegara» degendi bildirgen. Bul sóz házirgi bir qatar túrkiy tillerde de ushırasadı: qazaq hám altay tillerinde kas «dáryanıń biyik jaǵası» yakut hám xakas tillerinde xas «jaǵa, bir zattuń sheti, tóbeshik, biyiklik» tatar tilinde kash, «biyik jer, dáryanıń sheti, jaǵası» hám t.b. Qaraqalpaqstanda qashı termini, tiykarınan «biyik jer» mánisin bildiredi, sonıń menen birge, ol «dáryanıń jaǵası, sheti» degen mánige de iye.

«**Qoltıq**»- Bul sóz túrkiy tillerde tómendegi formalarda qollanıladı:

Azerbayjan tilinde goltug «kishkene kól», ózbek tilinde qoltıq, noǵay hám qumıq tillerinde qoltıq, «dáryanıń shıǵanaǵı», tatar tilinde kultık «dáryanıń tarmaǵı» hám.t.b.

Qaraqalpaq tilinde qoltıq sózi tómendegi mánilerde qollanıladı:

- «Iyin menen jawırınıń ishki jaǵı»
- «Kiyim jeńiniń boy menen tutasqan jeri»
- «Teńizdiń yamasa kóldiń qurǵaqlıqqa kirip turǵan jeri»

Qaraqalpaqstanniń gidronimiyalıq sistemasında qoltıq termini suw obyektleri atamalarınıń bir elementi sıpatında qollanıladı, biraq olar "Edige" dástanında az sanda bolsa da ushırasadı. Mısalı:

Qarakólden ótken jerde **qoltıq** degen bir kól bar edi,

Jeri otlaq edi, mal otlawğa qolaylı edi [10.76].

Juwmaqlap aytqanda, jer-suw atamaları – folklordağı xalıq dúnya tanımın kórsetiwshi belgilerdiń biri. Bul baǵdarda “Edige” dástanındağı jer-suw atamaları áhmiyetli derek xizmetin atqaradı. Biz, “Edige” dástanındağı jer-suw atamaları ápsana, ańızlardı, sonıń menen birge reńdi bildiriwshi sózlerdiń jer-suw atamalarında ushırasıwın qaraqalpaq xalqınıń atama beriw principlerin basqa xalıqlar menen salıstırmalı izertledik.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

- 1.Суперанская А.В., Сталтмане В.Э., Подолская Н.В., Султанов А.Х. Теория и методика ономастических исследований. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007. -С. 214
- 2.Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. –С. 205-209
- 3.Абдиназимов Ш., Толыбаев Х. Использование этнонима «ногай» в каракалпакском фольклоре//Материалы Международной научно-теоретической конференции «Тюркский мир и международные связи: история, личность, перспективы». Астана, 2017. -С. 265
- 4.Герберштейн С. Записки о Московии. -М.:1988. -Б. 342
- 5.Гейбуллаев Г.А. Топонимия Азербайджана (историко-этнографическое исследование).- Баку: Элм,1986. -С. 43
- 6.Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. - М.: «Мысль», 1984.-С. 253
- 7.Топонимика Казахстана (энциклопедический словарь). -А.: «Аруна», 2010. -С.116
- 8.Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. -М.: «Мысль», 1974. -С. 235-236
- 9.Низомов А., Рахимова Г., Расулова Н. Топонимика. - Т.: «SHARQ», 2013. -Б. 52
- 10.“Edige” dástanı. Erpolat jıraw Rámberdi ulı variantı.
11. “Edige” dástanı. Jumabay jıraw variantı. 12-tom.
12. Edige. Óteniyaz jıraw Iyimbetov variantı.
13. Молчанова О.Т. Географический термин булак в топонимии // Ономастика.Саранск, 1976